

EXPLORANDO EL PAPEL DE LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN LAS COMUNIDADES MICROBIANAS DEL SUELO

Trabajo Fin de Grado

Laura Arroyo Llorente

Grado en Biología

Mención de Biología Ambiental

Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución

Dr. Enrique Andivia Muñoz

Dra. Cristina Aponte Perales

Enrique Andivia Muñoz:

Cristina Aponte Perales:

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. MATERIAL Y MÉTODOS.....	9
Área de estudio	9
Diseño de muestreo	10
Toma y análisis de muestras.....	11
Toma de muestras	11
Análisis de factores físico-químicos de suelo.....	11
Análisis de las comunidades microbianas del suelo	12
Análisis estadísticos	14
3. RESULTADOS.....	14
Características físicoquímicas de los suelos del área de estudio	14
Diferencias entre masas en las propiedades físico-químicas del suelo	15
Diferencias en las comunidades microbianas del suelo	17
4. DISCUSIÓN	18
Efectos de la mezcla de especies en los factores físico-químicos del suelo.....	19
Efecto de la mezcla de especies en las comunidades microbianas del suelo.....	20
5. CONCLUSIÓN	22

Explorando el papel de la composición de especies forestales en las comunidades microbianas del suelo

Resumen

Los microorganismos que habitan en los suelos forestales sustentan servicios ecosistémicos esenciales, siendo clave en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes y del carbono. Las características de la vegetación y las propiedades físico-químicas del suelo modulan la biomasa y la diversidad microbiana. El objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre la composición de especies forestales y las comunidades microbianas del suelo en masas mixtas y monoespecíficas de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*. Para ello se han analizado diferentes factores físico-químicos del suelo (pH, conductividad eléctrica, actividad enzimática de la fosfatasa, disponibilidad de fósforo y materia orgánica) y se ha utilizado la técnica Biolog EcoPlate™ para la caracterización funcional de las comunidades bacterianas. Los resultados muestran una mayor disponibilidad de fósforo y una mayor diversidad funcional de las comunidades bacterianas en robledales que en pinares, presentando las masas mixtas valores intermedios. Además, se encontró una mayor diversidad funcional de las comunidades de microorganismos en el suelo asociado a los pinos cuando estos estaban en masas mixtas. La diversificación de los pinares monoespecíficos podría aumentar la diversidad funcional de sus comunidades de microorganismos e incrementar la disponibilidad de nutrientes en el suelo de estas masas.

Palabras clave: comunidades microbianas, factores físico-químicos, Biolog Ecoplates, masas mixtas, masas monoespecíficas.

Exploring the role of forest species composition on soil microbial communities

Abstract

Forest soils microorganisms sustain essential ecosystem services and play a key role on carbon and nutrients biogeochemical cycles. Vegetation characteristics and soil physicochemical properties modulate microbial diversity. The aim of this project is to investigate the relationships between tree species composition and soil microbial communities in mixed and monospecific forest stands of *Quercus pyrenaica* and *Pinus sylvestris*. For this, soil physicochemical factors were analyzed (pH, electric conductivity, phosphatase enzymatic activity, availability of phosphorus and organic matter content) and functional characterization of soil microbial communities was conducted using the technique Biolog EcoPlate™. Results showed a greater soil phosphorous availability and a higher functional diversity of soil bacterial communities in monospecific oak stands than in monospecific pine stands. Furthermore, greater functional diversity was found in soil microbial communities associated to pine trees in mixed than in monospecific stand. The diversification of monospecific pine stands could increase the functional diversity of microbial communities and contributes to increase soil nutrient availability in these forests.

Keywords: microbial communities physical-chemical factors, Biolog Ecoplates, mixed forest, monospecific forest.

Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a mi tutor Enrique por darme la oportunidad de llevar a cabo este bonito proyecto y por toda la ayuda y el apoyo recibido durante estos meses. También agradecer enormemente a Cristina todos sus consejos, ayuda e implicación en el proyecto. Pablo, estoy infinitamente agradecida por tu apoyo incondicional en todo momento, sin ti las mañanas de laboratorio no habrían sido lo mismo, gracias por trabajar mano a mano conmigo y compartir esos ratitos de café y pincho de tortilla.

Gracias a todo el laboratorio del INIA por acogerme durante mi estancia con tanto amor y cariño, por ayudarme en todo y por mostrarme lo bonito que es el mundo de la investigación. A todas vosotras, gracias.

Gracias a mi familia, por confiar en mí y apoyarme en todas mis decisiones. Ana, siempre resilientes. Gracias a mis amigas y a mis amigos, por todo lo vivido en estos cuatro años de carrera. Alex, Bea, Jesús, Elena, Sofía, gracias de corazón. Y a ti, Chris, por ser mi rinconcito de paz.

1. INTRODUCCIÓN

Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial (FAO, 2020) y contribuyen al bienestar de la humanidad mediante la provisión de múltiples servicios ecosistémicos (Brockhoff *et al.*, 2017). Los ecosistemas forestales desempeñan un papel fundamental en la economía de zonas rurales evitando su despoblamiento, además ser esenciales para el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del ciclo del agua y los nutrientes, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

En la actualidad los bosques están sometidos a los impactos del cambio climático que alteran su funcionamiento, estructura y composición (Allen *et al.*, 2015; Astigarraga *et al.*, 2020). El cambio climático ha supuesto un aumento de la aridez asociada al aumento de la temperatura y una mayor frecuencia y magnitud de eventos extremos, como sequías, olas de calor e incendios (IPCC, 2021). En este contexto es primordial la implantación de medidas de gestión para la adaptación y mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales a los impactos del cambio climático, especialmente en bosques mediterráneos debido a su mayor exposición y a la escasez de recursos hídricos (Lindner *et al.*, 2010).

El fomento de las masas mixtas se ha identificado como una medida prometedora para mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales ante el cambio climático (Gamfeldt *et al.*, 2013; Jactel *et al.*, 2018). La diversidad de especies juega un papel fundamental en el funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas (Tilman *et al.*, 2014). Según la hipótesis del “insurance” propuesta por Yachi & Loreau (1999) la diversidad estabiliza el funcionamiento de las comunidades ya que las especies responden de forma diferente a las fluctuaciones ambientales generando estabilidad en el funcionamiento de la misma. Por otro lado, las diferencias funcionales entre especies pueden dar lugar a procesos de complementariedad y, por tanto, a un uso más eficiente de los recursos y una mayor estabilidad y resiliencia ante perturbaciones (Aussenac *et al.*, 2019). Numerosos estudios han comparado masas forestales mixtas con masas monoespecíficas en términos de productividad y resiliencia a eventos extremos (Paquette y Messier, 2011; del Río *et al.*, 2017; Muñoz-Gálvez *et al.*, 2021), sin embargo, pocos de ellos se han centrado en aspectos relacionados con el funcionamiento del suelo o sus comunidades microbianas (Arenas, 2019).

Los microorganismos que habitan en el suelo sustentan funciones y servicios esenciales en los ecosistemas siendo clave en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes y del carbono (Attiwill y Adams, 1993). Las características de la vegetación modulan la biomasa y la diversidad microbiana del suelo (Beugnon *et al.*, 2022; Chapman *et al.*, 2013; Lange *et al.*, 2015), existiendo una relación positiva entre la diversidad de especies vegetales y el desarrollo y funcionamiento de las comunidades de microorganismos del suelo (Beugnon *et al.*, 2022; Eisenhauer *et al.*, 2010). Las propiedades físicas y químicas del suelo también influyen en la abundancia y riqueza de las comunidades microbianas ya que las concentraciones de sustratos, enzimas y nutrientes inorgánicos condicionan el crecimiento bacteriano (Sánchez *et al.*, 2005). La biomasa microbiana también se relaciona con la dinámica enzimática, la renovación de la materia orgánica y la tasa de secuestro de C del suelo (Simone *et al.*, 2022). Además, se puede utilizar como bioindicador de la calidad ambiental debido a su rápida respuesta ante cambios ambientales.

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es esclarecer la relación que existe entre la composición de especies forestales y las comunidades microbianas del suelo. Para ello, compararemos masas monoespecíficas y mixtas de pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.) y de roble melojo (*Quercus pyrenaica* Wild.) en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Estas especies presentan estrategias funcionales contrastadas que se reflejan en sus distintos rasgos foliares, el uso del agua y la tolerancia a la sombra, lo que apunta a la existencia de mecanismos de complementariedad entre ambas.

La hipótesis principal de este estudio es que las masas forestales mixtas favorecen la abundancia y riqueza de las comunidades microbianas del suelo en comparación con masas monoespecíficas, lo que se traduce en una mayor funcionalidad de los suelos.

Los objetivos específicos de este Trabajo Fin de Grado son:

- Comparar variables físicoquímicas relacionadas con el funcionamiento de los suelos tales como pH, conductividad eléctrica, contenido en materia orgánica, cantidad de fósforo disponible y actividad enzimática (fosfatasa) en masas monoespecíficas y mixtas de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*.
- Analizar la estructura, composición y riqueza de las comunidades bacterianas del suelo en estas masas.

- Evaluar las diferencias de los parámetros analizados a nivel de especie, comparando los valores cuando la especie crece en masas monoespecíficas frente a masas mixtas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio se localiza en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en su vertiente norte ($40^{\circ}51' 25''\text{N}$ - $40^{\circ}54'11''\text{N}$ y $3^{\circ}59'13''$ - $4^{\circ}4'5''\text{O}$, Figura 1), concretamente en el municipio de El Real Sitio de San Ildefonso.

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Yeste, 2022).

Esta zona se caracteriza por un clima mediterráneo, continental, con inviernos fríos y veranos templados y secos, con precipitaciones concentradas en los meses de primavera y otoño. Las temperaturas medias anuales son de $9,2^{\circ}\text{C}$ y las precipitaciones de 717 mm. La zona de estudio se asienta sobre rocas ígneas y metamórficas, siendo los suelos de naturaleza ácida y de textura franco-arenosa (González, 2015). Las masas forestales predominantes varían en función de la altitud y de la gestión forestal pasada, así las formaciones arbóreas principales son los pinares de pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y robledales de roble melojo (*Quercus*

pyrenaica). Los pinares son la formación más extensa, ocupando desde los 1200 m hasta la proximidad de las cumbres, mientras que el roble melojo ocupa cotas inferiores (entre 1000 m y 1400 m). En el ecotono de sus formaciones monoespecíficas se dan formaciones mixtas entre ambas especies, generalmente entre los 1200 m y los 1400 m (Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2022).

Diseño de muestreo

Se seleccionaron 5 sitios diferentes entre 1183 y 1356 m.s.n.m, con una distancia media entre ellos de 3,2 km. En cada sitio se identificaron una masa monoespecífica de cada una de las especies seleccionadas (*P. sylvestris* y *Q. pyrenaica*) y una masa mixta. Las masas monoespecíficas tenían un área basimétrica superior al 90% de una de las dos especies, mientras que en las masas mixtas estaban presentes ambas especies sin que la proporción de una de ellas superara el 75% del área basimétrica.

El diseño de muestreo en triplete permite minimizar las posibles variaciones climáticas y edáficas entre las masas dentro de cada localización.

Figura 2. Localización de las 5 parcelas dentro del área de estudio. Las tres primeras letras hacen referencia a cada una de las parcelas (ASE- aserradero, CEN- CENEAM, CHO- chorrón, JAR- jardines y REV- revenga); a continuación, aparecen las letras M, P y R que hacen referencia a las masas mixtas, de pino y de roble respectivamente. (Yeste, 2022).

Toma y análisis de muestras

Toma de muestras

El muestreo se realizó a principios del mes de noviembre de 2022. En cada masa se estableció una parcela circular de 0,125 ha, correspondiente a 20 m de radio (Figura 2) dentro de la cual se seleccionaron 5 individuos de cada especie. En las masas mixtas se seleccionaron un total de 10 individuos (5 de cada especie), mientras que en las masas monoespecíficas se seleccionaron 5 individuos, lo que supone un total de 100 individuos seleccionados. Las muestras de suelo se recogieron bajo la copa de los árboles seleccionados (a 50 cm del tronco para maximizar la presencia de microorganismos asociados a los sistemas radiculares) con una profundidad de 10 cm y en dos orientaciones (Norte y Sur). Las muestras se transportaron frías (4°C) y se mantuvieron congeladas (-20°C) hasta su procesamiento en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).

Análisis de factores físico-químicos de suelo

De cada muestra de suelo, una parte se utilizó para la determinación del pH, la conductividad eléctrica, el fósforo disponible y la materia orgánica. Para ello las muestras de suelo fueron secadas a 40°C y tamizadas en tamiz de 2 mm de diámetro. Se siguieron métodos estandarizados para los análisis (Perkins *et al.*, 2013); en el caso del pH se analizó mediante la lectura con pH-metro de laboratorio en disolución con agua destilada (1/2,5), en el caso de la conductividad se realizó la lectura con conductímetro de laboratorio en disolución con agua destilada (1/5). La determinación de fósforo disponible se realizó mediante el método de Bray y Kurtz (1954). La materia orgánica se estimó mediante el método de pérdida por ignición (Davies, 1974), basado en la pérdida de peso de la muestra a 500°C en horno-mufla debido a la completa combustión de la materia orgánica presente.

Una segunda alícuota de la muestra fresca se utilizó para la determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa ácida mediante el método de colorimetría de Tabatabai y Bremner (1994). Las bacterias del suelo participan en la mineralización de fósforo orgánico a fósforo inorgánico soluble, aumentando la disponibilidad de éste para las plantas; este proceso de mineralización es llevado a cabo por las enzimas fosfatasas (Fernández *et al.*, 2008).

Análisis de las comunidades microbianas del suelo

Para la caracterización funcional de las comunidades microbianas del suelo se utilizaron los Biolog EcoPlate™, una técnica basada en la versatilidad bioquímica de las bacterias que mide la capacidad de éstas para oxidar 31 sustratos de carbono. Estos sustratos se pueden clasificar en seis categorías (aminas y amidas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, polímeros y otros) en función de la complejidad de las cadenas de carbono (Dobranic y Zak, 1999) para evaluar el potencial de las comunidades microbianas del suelo para degradar fuentes de carbono de distinta complejidad. La capacidad oxidativa de las comunidades microbianas frente a los 31 sustratos de carbono genera una huella metabólica de las comunidades del suelo que permite caracterizarlas y determinar sus diferencias funcionales.

Figura 3. Imágenes de EcoPlates en los diferentes tiempos de incubación. A-T0, B-T1, C-T2, D-T3, E-T4.

Para la incubación de los EcoPlates, se diluyeron aproximadamente 10 gr de suelo fresco (equivalente a 10 gr de suelo seco) en 100 ml (100g/L) de una solución de 9g/L de NaCl estéril. A continuación, se agitó durante 30 min a 130 rpm y se mantuvo 30 min de reposo a 4°C. Se inocularon 130 µl de sobrenadante en cada uno de los pocillos de la placa. Todo este proceso se realizó en condiciones de esterilidad. Las placas se incubaron durante 5 días a 25°C en oscuridad (Figura 3) y se realizaron

lecturas midiendo la absorbancia a 590nm en un lector multiplaca (Spark Cyto, TECAN) cada 24 horas incluyendo una lectura inicial a tiempo 0.

Con los datos de absorbancia de los EcoPlates se calcularon una serie de índices (Tabla 1) que permitieron valorar distintos aspectos de la huella metabólica de las comunidades microbianas edáficas en las masas forestales estudiadas.

Tabla 1. Descripción de los índices para cálculos de las variables derivadas de los EcoPlates.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA
<i>AWCD (Average Well Colour Development)</i>	Muestra la actividad metabólica potencial general de la comunidad microbiana en estudio, por lo que indica la actividad biológica total de Biolog EcoPlate.	$AWCD = \frac{\sum_{i=1}^N OD_i}{N}$
<i>SAWCD (Substrate Average Well Colour Development)</i>	Se basa en una clasificación de los distintos sustratos de carbono según sus características y su complejidad. De esta forma, se clasifican en 6 categorías diferentes. Por tanto, este índice se calcula para cada una de las diferentes categorías de sustratos de carbono.	$SAWCD = \frac{\sum_{i=1}^N OD_i}{N},$
<i>H (índice de diversidad de Shannon)</i>	Informa sobre diversidad fisiológica de las comunidades bacterianas. Los valores más altos de H indican comunidades bacterianas metabólicamente activas capaces de degradar más sustratos.	$H = - \sum_{i=1}^N P_i \cdot \ln P_i$ donde $P_i = \frac{OD_i}{\sum_{i=1}^N OD_i}$
<i>SR (Substrate Richness)</i>	La riqueza de sustrato representa el número de sustratos oxidados. Para su cálculo se suman aquellas celdas que tras 120 h de incubación obtienen un valor de OD mayor que 0,5.	

AUC (Area Under the Curve)

Se calcula para establecer la variación de la OD a lo largo del tiempo de incubación y se relaciona con la actividad metabólica acumulada.

$$AUC = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^n \frac{OD_{i_n} + OD_{i_{n+1}}}{2 \cdot (t_{i_{n+1}} - t_{i_n})}$$

Análisis estadísticos

En primer lugar, se evaluaron las posibles diferencias en los atributos físico-químicos del suelo entre los cinco sitios de estudio mediante un ANOVA, seguido de comparaciones post-hoc por pares mediante el test de Tukey. Posteriormente se examinaron las diferencias entre los tres tipos de masas (pinares, robledales y mixtas). Para ello, y dadas las diferencias observadas entre sitios, se emplearon modelos lineales mixtos con cada una de las variables del estudio como variable respuesta, considerando como factor fijo el tipo de masa, el área basimétrica como covariable y el sitio como efecto aleatorio para considerar la relación espacial entre observaciones asociada al diseño de muestreo. Finalmente, se evaluaron las diferencias a nivel de especie entre masas monoespecíficas y mixtas. Para ello se generaron modelos mixtos lineales separados para *Pinus* y *Quercus* considerando el factor fijo el tipo de masa (monoespecífica y mixta). Para todas las variables se comprobó la asunción de normalidad y homocedasticidad, y en caso de que no se cumpliera, se llevó a cabo la transformación logarítmica de las variables respuestas. Todas las diferencias y efectos significativos se han considerado para $p < 0,05$. Todos los análisis se han realizado en el software R v 4.2.0 utilizando las librerías *lme4* (Bates *et al.*, 2014) y *ggplot*.

3. RESULTADOS

Características físicoquímicas de los suelos del área de estudio

El análisis de las características físico-químicas del suelo mostró diferencias significativas entre sitios, a pesar de la proximidad entre ellos. Por lo general, el área de estudio presenta un pH ligeramente ácido, especialmente en CENEAM (CEN) que presenta el pH más bajo (5,55). El porcentaje de materia orgánica es elevado especialmente en Aserradero (ASE) donde el suelo presenta un 20% de materia orgánica frente al 10% que presenta Jardines (JAR). El fósforo disponible y la actividad

de la fosfatasa mostró valores mínimos en Jardines (JAR) 8,7 ppm y 7,5 $\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ y máximos en CHO (28,3 ppm) y en Aserradero (11,8 $\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$). Cabe destacar que jardines (JAR) muestra resultados más bajos que el resto de los sitios para todos los parámetros analizados (Tabla 2).

Tabla 2. Resultado del cálculo de parámetros físico-químicos por sitio. Conduct.- conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$); MO- materia orgánica (%); fósforo ($\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$); fosfatasa ($\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$). Los datos que se presentan tienen la siguiente estructura: media \pm error estándar. (**** – $p < 0.001$, *** – $p < 0.01$, ** – $p < 0.05$). Las letras indican diferencias entre sitios, resultado de comparaciones post-hoc.

	ASE	CEN	CHO	JAR	REV	Media Área de estudio
pH	5,66 \pm 0,09 ^{AB}	5,55 \pm 0,05 ^B	5,85 \pm 0,05 ^A	5,86 \pm 0,08 ^A	5,86 \pm 0,10 ^A	5,76 \pm 0,04 ^{**}
Conduct.	81,39 \pm 5,15 ^A	75,04 \pm 4,57 ^{AB}	81,07 \pm 3,23 ^A	60,60 \pm 1,82 ^B	85,34 \pm 5,22 ^A	76,69 \pm 4,56 ^{***}
MO	20 \pm 01 ^A	16 \pm 01 ^B	16 \pm 01 ^B	10 \pm 01 ^C	16 \pm 01 ^B	16 \pm 01 ^{***}
Fósforo	15,46 \pm 1,39 ^{BC}	15,61 \pm 1,73 ^{BC}	28,31 \pm 4,10 ^A	8,71 \pm 1,03 ^C	23,11 \pm 2,66 ^{AC}	18,24 \pm 1,27 ^{***}
Fosfatasa	11,75 \pm 0,45 ^A	10,15 \pm 0,73 ^{AB}	9,45 \pm 0,51 ^{BC}	7,46 \pm 0,47 ^C	10,76 \pm 0,58 ^{AB}	9,91 \pm 0,28 ^{***}

Diferencias entre masas en las propiedades físico-químicas del suelo

El pH y la conductividad eléctrica del suelo no presentaron diferencias significativas en la comparativa por tipo de masa ni por vecindad, por lo que no se incluyen los gráficos de dichas variables. Los análisis a nivel de masa mostraron que los pinares monoespecíficos presentan un mayor porcentaje de materia orgánica (18 \pm 01 %), una mayor actividad enzimática de la fosfatasa (10,68 \pm 0,51 $\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$), pero un menor contenido de fósforo disponible (10,88 \pm 1,49 $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$) frente a los robledales, que presentan un contenido de fósforo disponible notablemente superior (28,00 \pm 3,18 $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$). Las masas mixtas presentan valores intermedios de estas variables (Figura 4abc).

Los análisis a nivel de especie mostraron que los suelos bajo pinos en vecindades mixtas presentan un menor porcentaje de materia orgánica, una menor actividad fosfatasa, pero un mayor contenido de fósforo disponible frente a los suelos de los pinos en vecindades monoespecíficas (Figura 4abc). Sin embargo, los suelos bajo robles en masas mixtas disminuyen considerablemente su contenido en fósforo en comparación con los robles en masas monoespecíficas.

Figura 4. Representación gráfica de la media y el error estándar en variables físico-químicas donde el tipo de masa tuvo efecto significativo (a, b y c) y de los índices en $t=3$ (d, e y f). El eje horizontal muestra comparaciones independientes para cada especie; las letras denotan diferencias significativas. El recuadro muestra diferencias significativas entre tipos de masa (M – mixto; P – pinar; R – robledal).

Diferencias en las comunidades microbianas del suelo

Se calcularon diferentes índices de la huella metabólica de las comunidades microbianas del suelo. El índice de diversidad de Shannon (H) y la riqueza de sustrato (SR), que se relacionan con la diversidad funcional de la comunidad, también se calcularon el área bajo la curva (AUC) y el “Average Well Colour Development” (AWCD), indicadores de la intensidad de la actividad metabólica de la comunidad. Los índices fueron calculados para las cinco medidas a lo largo del periodo de incubación de los EcoPlates, sin embargo, mostramos aquí únicamente los resultados tras 72h de incubación por ser el que mejor discrimina entre comunidades. Los resultados muestran valores superiores de diversidad (H) y riqueza (SR) de las comunidades bacterianas en los robledales frente a los pinares, teniendo las masas mixtas valores intermedios entre ambos tipos de masas (Figura 4def).

Si atendemos al desarrollo de la actividad metabólica de las comunidades a lo largo de todo el periodo de incubación se observa que las comunidades microbianas en el suelo del pinar tienen un metabolismo más ralentizado que en las del suelo del robledal, y que las comunidades de ambas especies (*Pinus* y *Quercus*) en masas forestales mixtas se encuentran entre medias de ambos (Figura 5). Esto queda reflejado en las diferencias observadas en la actividad metabólica acumulada (AUC, Figura 4f).

Figura 5. Gráfico de relación entre el tiempo de incubación y el índice AWCD.

Cuando agrupamos los sustratos según la complejidad de las cadenas de carbono (Figura 6) se observa que el suelo del robledal presenta, en general, una mayor

actividad de las comunidades bacterianas que el del pinar. Es interesante observar que bajo pinos el metabolismo microbiano de las cadenas de carbono más complejas (polímeros, compuestos fenólicos y ácidos carboxílicos) se incrementa significativamente cuando el pino se encuentra en vecindades mixtas frente a vecindades monoespecíficas. Sin embargo, la tendencia en los robledales es la contraria, los robles en masas monoespecíficas presentan una actividad bacteriana igual o mayor que en masas mixtas.

Figura 6. Gráfico comparativo de los distintos sustratos de carbono en t=3 para ambas especies y tipos de masa. (**** – $p < 0.001$, *** – $p < 0.01$, ** – $p < 0.05$). ns – No significativo.

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran diferencias entre tipos de masa en las características estudiadas de los suelos y que están relacionadas con su funcionamiento. Mientras que los pinares presentan una mayor cantidad de materia orgánica y una mayor actividad de la fosfatasa, los suelos de los robledales presentan mayor cantidad de fósforo disponible y una mayor diversidad y riqueza funcional de las comunidades bacterianas. Las masas mixtas presentan una posición intermedia en todos los parámetros estudiados por lo que no parece existir un efecto sinérgico de la mezcla de especies sobre las características estudiadas. Cabe esperar que la entrada del roble melojo en pinares monoespecíficos pueda modificar las características químicas y biológicas del suelo. Estos resultados tienen implicaciones prácticas relacionadas con la gestión forestal de grandes pinares monoespecíficos ya

que el fomento de la presencia de robles en éstos podría aumentar los nutrientes disponibles en el suelo, así como favorecer el desarrollo de comunidades bacterianas más complejas y funcionales.

Efectos de la mezcla de especies en los factores físico-químicos del suelo

Este trabajo se ha centrado en masas mixtas y monoespecíficas de especies con características funcionales contrastadas. Las coníferas (como el *Pinus sylvestris*) son por lo general perennes y sus acículas presentan una alta proporción entre carbono y nutrientes. Esto resulta en una descomposición más lenta y una mayor acumulación de materia orgánica en los horizontes superficiales del suelo en comparación con especies caducifolias (Augusto *et al.*, 2002; Vesterdal *et al.*, 2008), coincidente con los resultados obtenidos en este trabajo. Estas diferencias en la estrategia foliar entre ambas especies afecta también a la disponibilidad de nutrientes como el fósforo. En ecosistemas terrestres, el fósforo se encuentra principalmente en forma de moléculas orgánicas recalcitrantes asociadas a la materia orgánica del suelo. En este trabajo, los pinares mostraron una menor cantidad de fósforo disponible probablemente debido a la mayor materia orgánica de sus suelos. Respecto a la actividad enzimática de la fosfatasa, se ha encontrado una mayor actividad en pinares que en robledales. La enzima fosfatasa escinden los grupos fosfato de sustratos como la materia orgánica, transformando formas complejas y no disponibles de fósforo orgánico en fósforo disponible (Margalef *et al.*, 2017). La mayor actividad de esta enzima en los pinares puede deberse a la menor cantidad de fósforo disponible al encontrarse una mayor cantidad de éste asociado a la materia orgánica. Por el contrario, la actividad de la fosfatasa es menor en los robledales donde la cantidad de fósforo disponible es mayor.

Cuando se analizan los resultados de las masas mixtas se observa cómo estas presentan una situación intermedia en las características físico-químicos analizadas. Es importante recordar que las muestras de suelo fueron tomadas a nivel de individuo y que en las masas mixtas se seleccionaron cinco individuos por especie. No obstante, cuando se comparan individuos de la misma especie entre masas monoespecíficas y mixtas se observa que *Pinus sylvestris* presenta niveles mayores de fósforo disponible en masas mixtas que en monoespecíficas, mientras *Quercus pyrenaica* muestra el patrón contrario. Las distintas especies arbóreas generan alteraciones en las

condiciones abióticas del suelo a través de la calidad y cantidad de aporte de hojarasca, este cambio en las condiciones afecta a las comunidades de organismos del suelo, lo que repercute en los procesos de descomposición y mineralización y, por tanto, en la disponibilidad de nutrientes (Aponte, 2011). Numerosos autores muestran cómo afecta la mezcla de especies vegetales sobre la descomposición y la disponibilidad de nutrientes (Hättenschwiler *et al.*, 2005; Vivanco y Austin, 2008; Wardle *et al.*, 1997) viendo cómo el movimiento de la hojarasca y la mezcla de varios tipos de hojarasca de distinta calidad afecta a la descomposición de forma no-aditiva. Además, se ha estudiado cómo la mezcla de dos especies con estrategias foliares diferentes acelera la descomposición y liberación de nutrientes de las hojas con descomposición lenta y decelera la descomposición de las hojas rápidas (Aponte, 2011). En nuestro caso, este hecho podría explicar la diferencia en la cantidad de fósforo disponible entre distintas masas. De este modo, la presencia de hojas caducas de *Quercus* en masas mixtas aceleran el proceso de descomposición de las acículas más recalcitrantes de *Pinus*, mientras que las acículas disminuyen la velocidad de descomposición de las hojas de roble. Al aumentar la velocidad de descomposición de las acículas en masas mixtas se acumula menor cantidad de materia orgánica cuando se compara con pinares monoespecíficos, lo que supone un aumento del fósforo disponible. El fósforo es fundamental en la productividad de los ecosistemas forestales puesto que es un elemento poco móvil que habitualmente se encuentra de forma limitante en los suelos (Lang *et al.*, 2016), por ello, es importante el beneficio que aporta la presencia de robles en la disponibilidad de este nutriente en pinares monoespecíficos lo que podría mejorar el estado nutricional y la productividad de estas masas.

Efecto de la mezcla de especies en las comunidades microbianas del suelo

La caracterización de la huella metabólica de las comunidades de microorganismos del suelo mediante el uso de EcoPlates permite determinar las características funcionales de estas. Numerosos estudios utilizan esta técnica para la caracterización de comunidades bacterianas de suelos forestales (Jurkšienė *et al.*, 2020; García, 2019; Enríquez *et al.*, 2017) mediante la elaboración de perfiles fisiológicos de suelos a nivel de comunidad. Los resultados de este trabajo muestran que los robledales presentan mayores valores de diversidad funcional y riqueza de sus comunidades bacterianas que los pinares. Bajo las coníferas (como *Pinus sylvestris*) se acumula

una gran capa de hojarasca, debido al carácter recalcitrante de la misma, lo cual impide el desarrollo de determinados microorganismos (Porrás *et al.*, 2008). Además, las diferencias en la composición del material vegetal que aporta cada una de las especies también explica los resultados obtenidos; las quercíneas, como *Quercus pyrenaica*, proporcionan al suelo una hojarasca rica en nitrógeno y fósforo y con menor contenido en sustancias recalcitrantes, lo que favorece su degradación y descomposición y el desarrollo de comunidades bacterianas ricas y diversas (Sarti y Efrona, 2019). Estas diferencias en las características de la hojarasca también podrían explicar la distinta velocidad de desarrollo de las comunidades bacterianas de los robledales frente a los pinares (Figura 5). Así, las comunidades del suelo del robledal podrían desarrollarse más rápido debido a la mayor presencia de compuestos químicos sencillos y fácilmente degradables (Vicente, 2019) en comparación con los de los pinares, los cuales contienen más sustancias recalcitrantes.

La diversidad funcional de las comunidades microbianas comprende el conjunto de capacidades metabólicas presentes en un determinado ambiente (Trevors, 1998) expresando la actividad fisiológica de las comunidades dentro de los ecosistemas. En situaciones ambientales estresantes o con escasez de recursos, como podría ser el caso de los pinares debido a la presencia de material recalcitrante, la diversidad funcional puede reducirse ya que existe un filtro ambiental que selecciona a aquellos grupos que son capaces de sobrevivir en esas condiciones (Vayreda *et al.*, 2016). En cambio, en situaciones de una mayor fertilidad y disponibilidad de nutrientes, como en los robledales, existen procesos de complementariedad de nichos que reducen la competencia y aumentan la diversidad funcional. Es por ello que, observando la vecindad de las especies, las masas mixtas se sitúan entre medias de las mono-específicas de *Quercus* y *Pinus* en los índices calculados. La vecindad mixta incrementa la complementariedad y la riqueza funcional de las comunidades bacterianas del suelo en los pinares, ya que la presencia de robles a través de su hojarasca aporta nutrientes, una mayor cantidad de fósforo e incrementa el contenido de materia orgánica lábil y más fácilmente descomponible, lo que produce una mayor disponibilidad y diversidad de recursos y, por ende, una mayor diversidad de nichos para los microorganismos del suelo.

5. CONCLUSIÓN

Los resultados de este Trabajo Fin de Grado muestran que la mezcla de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica* en masas forestales no afectan a propiedades edáficas como la acidez o la conductividad eléctrica, pero si altera el contenido de materia orgánica y la disponibilidad de fósforo siendo los valores de masas mixtas superiores a los del pinar e inferiores a los del roble. Igualmente, la mezcla de especies forestales incrementa la riqueza, diversidad y complejidad funcional de las comunidades bacterianas en comparación con pinares monoespecíficos, pero no en comparación con robledales.

La mezcla de especies en masas mixtas no muestra un efecto sinérgico en las variables analizadas, pero la presencia de roble melojo en los pinares tiene un efecto beneficioso para las comunidades bacterianas y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, aunque disminuye su capacidad para el secuestro de carbono en suelos. Los resultados de este trabajo tienen implicaciones prácticas para la gestión forestal de estas masas sugiriendo que la diversificación de pinares monoespecíficos podría mejorar la provisión de servicios ecosistémicos de regulación relacionados con el ciclo de nutrientes que mejorarían el estado nutricional de estas masas.

BIBLIOGRAFIA

Allen, C. D., D. D. Breshears, and N. G. McDowell. 2015. "On Underestimation of Global Vulnerability to Tree Mortality and Forest Die-Off from Hotter Drought in the Anthropocene." *Ecosphere* 6: 1–55.

Aponte, C. 2011. Interacciones planta-suelo en un bosque mediterráneo. *Ecosistemas*, 20: 2-3.

Arenas Velilla, P. 2019. Respiración y variables edafológicas en suelos de bosques mixtos y monoespecíficos de pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y roble (*Quercus petraea*).

Astigarraga, J., E. Andivia, M. A. Zavala, A. Gazol, V. Cruz-Alonso, S. M. Vicente-Serrano, and P. Ruiz-Benito. 2020. "Evidence of Non-Stationary Relationships between Climate and Forest Responses: Increased Sensitivity to Climate Change in Iberian Forests." *Global Change Biology* 26: 5063–76.

Attiwill, P. M., & Adams, M. A. 1993. Nutrient cycling in forests. *New phytologist*, 124: 561-582.

Augusto L, Ranger J, Binkley D, Rothe A. 2002. Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. *Ann For Sci* 59: 233–253.

Aussenac, R., Bergeron, Y., Gravel, D., & Drobyshev, I. 2019. Interactions among trees: A key element in the stabilising effect of species diversity on forest growth. *Functional Ecology*, 33: 360-367.

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. 2014. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *arXiv preprint arXiv:1406.5823*.

Beugnon, R., Bu, W., Bruelheide, H., Davrinche, A., Du, J., Haider, S., ... & Eisenhauer, N. 2022. Abiotic and biotic drivers of tree trait effects on soil microbial biomass and soil carbon concentration. *Ecological Monographs*, e1563.

Brockerhoff, E. G., Barbaro, L., Castagneyrol, B., Forrester, D. I., Gardiner, B., González-Olabarria, J. R., ... & Jactel, H. 2017. Forest biodiversity, ecosystem

functioning and the provision of ecosystem services. *Biodiversity and Conservation*, 26: 3005-3035.

Chapman, S. K., Newman, G. S., Hart, S. C., Schweitzer, J. A., & Koch, G. W. 2013. Leaf litter mixtures alter microbial community development: mechanisms for non-additive effects in litter decomposition. *PLoS One*, 8(4), e62671.

Cristina Sarti, G., & N Efrona, D. 2019. Evaluación de parámetros biológicos y bioquímicos en un suelo bajo distintas especies forestales de la Patagonia Argentina. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 7: 171-183.

Davies, B. E. 1974. Loss-on-ignition as an estimate of soil organic matter. *Soil Science Society of America Journal*, 38: 150-151.

Del Río, M., Pretzsch, H., Ruíz-Peinado, R., Ampoorter, E., Annighöfer, P., Barbeito, I., ... & Bravo-Oviedo, A. 2017. Species interactions increase the temporal stability of community productivity in *Pinus sylvestris*–*Fagus sylvatica* mixtures across Europe. *Journal of Ecology*, 105: 1032-1043.

Dobranic, J. K., & Zak, J. C. 1999. A microtiter plate procedure for evaluating fungal functional diversity. *Mycologia*, 91: 756-765.

Eisenhauer, N., BEßLER, H., Engels, C., Gleixner, G., Habekost, M., Milcu, A., ... & Scheu, S. 2010. Plant diversity effects on soil microorganisms support the singular hypothesis. *Ecology*, 91: 485-496.

Enríquez-Velázquez, O., Aguilar-Aguilar, R., Valencia-Cantero, E., & Velázquez-Becerra, C. 2017. Perfil fisicoquímico y microbiológico de tres distintos suelos forestales y su efecto en el crecimiento de *Pinus Devoniana* Lindl. *Polibotánica*, 44: 109-118.

FAO. 2020. Natural Forest Management: sustainable forest management.

Fernández, L. A., Sagardoy, M. A., & Gómez, M. A. 2008. Estudio de la fosfatasa ácida y alcalina en suelos de la Región Pampeana norte del área sojera argentina. *Ciencia del suelo*, 26: 35-40.

Fernández, L. V. G., Perales, C. A., Rojas, A. P., González, E. G., Fernández, M. D. C. F., Ramos, I. M. P., & Arana, T. M. (2008). Relación entre la composición de las hojas, desfronde, hojarasca y suelo en un bosque mixto de " *Quercus suber*" L. y Q." *canariensis*" Willd. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales*, 25: 201-207.

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., ... & Bengtsson, J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. *Nature communications*, 4(1), 1340.

García Sancet, M. Á. 2017. Influencia de los parámetros de dosel y lumínicos sobre la regeneración del *Pinus sylvestris* en un bosque mixto con tres intensidades de clara. Trabajo de Fin de Máster. Escuela Técnica Superior De Ingenieros Agrónomos. Universidad pública de Navarra. Departamento de Ciencias del Medio Natural. Pamplona.

García, V. P. (2019). Estudio del perfil metabólico y la presencia de genes lin en comunidades microbianas de suelos contaminados por lindano Metabolic profile and lin gene presence study on microbial populations from lindane contaminated soils (Doctoral dissertation, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Zaragoza).

González Huerta, A. 2015. Edafoclima del ecotono pinar de silvestre rebollar en los Montes de Valsaín (Segovia).

HÄTTENSCHWILER S, AV TIUNOV y S SCHEU. 2005. Biodiversity and litter decomposition in terrestrial ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 36: 191-218.

IPCC. 2021. "Summary for Policymakers." In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, edited by V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, et al. Cambridge: Cambridge University Press, 32 pp.

- Jactel, H., Gritti, E. S., Drössler, L., Forrester, D. I., Mason, W. L., Morin, X., ... & Castagneyrol, B. 2018. Positive biodiversity–productivity relationships in forests: climate matters. *Biology letters*, 14(4), 20170747.
- Jurkšienė, G., Janušauskaitė, D., & Baliuckas, V. 2020. Microbial community analysis of native *Pinus sylvestris* L. and Alien *Pinus mugo* L. on dune sands as determined by ecoplates. *Forests*, 11: 1202.
- Lang, F., Bauhus, J., Frossard, E., George, E., Kaiser, K., Kaupenjohann, M., Krüger, J. et al. 2016. Phosphorus in forest ecosystems: New insights from an ecosystem nutrition perspective. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science* 179: 129-135.
- Lange, M., Eisenhauer, N., Sierra, C. A., Bessler, H., Engels, C., Griffiths, R. I., ... & Gleixner, G. 2015. Plant diversity increases soil microbial activity and soil carbon storage. *Nature communications*, 6(1), 6707.
- Lindner, M., M. Maroschek, S. Netherer, A. Kremer, A. Barbati, J. Garcia-Gonzalo, R. Seidl, et al. 2010. “Climate Change Impacts, Adaptive Capacity, and Vulnerability of European Forest Ecosystems.” *Forest Ecology and Management* 259: 698–709.
- Margalef, O., Sardans, J., Fernández-Martínez, M., Molowny-Horas, R., Janssens, I.A., Ciais, P., Goll, D. et al. 2017. Global patterns of phosphatase activity in natural soils. *Scientific Reports* 7: 1337.
- Muñoz-Gálvez, F. J., Herrero, A., Pérez-Corona, M. E., & Andivia, E. 2021. Are pine-oak mixed stands in Mediterranean mountains more resilient to drought than their monospecific counterparts? *Forest Ecology and Management*, 484, 118955.
- Paquette, A., & Messier, C. 2011. The effect of biodiversity on tree productivity: from temperate to boreal forests. *Global Ecology and Biogeography*, 20: 170-180.
- Perkins, L.B., Blank, R.R., Ferguson, S.D., Johnson, D.W., Lindemann, W.C., Rau, B.M. 2013. Quick start guide to soil methods for ecologists. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 15: 237-244.
- Porras, E. M., Galván, L. C., Martín, J. A. M., Palomares, Á. T., & García-Mares, M. R. T. 2008. Influencia del dosel arbóreo en las características químicas del suelo. *Análisis*

comparativo de suelo bajo robledales, hayedos y pinares. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 25: 287-292.

Sánchez, B., Ruiz, M., & Ríos, M. M. 2005. Materia orgánica y actividad biológica del suelo en relación con la altitud, en la cuenca del río Maracay, estado Aragua. *Agronomía tropical*, 55: 507-534.

Tilman, D., Isbell, F., & Cowles, J. M. 2014. Biodiversity and ecosystem functioning. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 45: 471-493.

Trevors, J. 1998. Bacterial biodiversity in soil with an emphasis on chemicallycontaminated soils. *Water, Air and Soil Pollution* 101:45-67.

Vayreda, J., Martínez-Vilalta, J., & Vilà-Cabrera, A. 2016. El Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña: una herramienta para la ecologíafuncional. *Ecosistemas*, 25: 70-79.

Vesterdal L, Schmidt IK, Callesen I, Nilsson LO, Gundersen P. 2008. Carbon and nitrogen in forest floor and mineral soil under six common European tree species. *For Ecol Manage* 255: 35–48

Vicente Lasa, A. 2019. *Estudio de la diversidad procariótica y caracterización taxonómica y funcional de las bacterias asociadas a la raíz de roble melojo (Quercus pyrenaica Willd.) y de leguminosas forrajeras del Espacio Natural de Sierra Nevada*. Universidad de Granada.

VIVANCO L y AT AUSTIN. 2008. Tree species identity alters forest litter decomposition through long-term plant and soil interactions in Patagonia, Argentina. *Journal of Ecology* 96: 727-736.

WARDLE DA, KI BONNER y KS NICHOLSON. 1997. Biodiversity and plant litter: experimental evidence which does not support the view that enhanced species richness improves ecosystem function. *Oikos* 79: 247-258.

Yachi, S., & Loreau, M. 1999. Biodiversity and ecosystem productivity in a fluctuating environment: the insurance hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96: 1463-1468.

Yeste, P. 2022. Disponibilidad de nutrientes y capacidad descomponedora en suelos forestales de la Sierra de Guadarrama: efectos potenciales de la mezcla de especies. [Trabajo Final de Máster, Universidad Complutense de Madrid].